

TURIZM SOHASINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI

Namangan davlat universiteti
Menejment kafedrası o'qituvchisi
Yunusova Sohíba Abdulmamidovna.

Anotatsiya: Mazkur maqolada turizm sohasida amalga oshirilayotgan ishlar va kelgusida turizm sohasini yanada rivojlantirish, mamlakatning yetakchi tarmoqlariga aylantirish maqsadida sohani innovatsion yo'llar orqali rivojlantirish borasida yozilgan va bir nechta o'rinli takliflar berib o'tilgan. Hozirgi kundagi sohadagi muammolar ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Innovatsiya, turizm, iqtisod, yetakchi tarmoq, turizm sohasi, samara, rivojlantirish.

Turizm har qanday davlat iqtisodiyotining muhim tarmoqlaridan biridir. Ko'pgina viloyatlarda bu asosiy daromad manbalaridan biridir. Turizm sohasi har qanday mintaqa, viloyat yoki shaharga ta'sir qiladi, chunki turizm iqtisodiyotning tarmoqlararo sohasi bo'lib, u nafaqat joylashtirish vositalarini, balki transport, aloqa va boshqalarni ham qamrab oladi. Muvaffaqiyatli rivojlanishi bilan turizm ma'lum afzalliklarga ega bo'lib, bu uning turli mamlakatlar iqtisodiyoti, xususan, respublikamiz uchun ahamiyati bilan bog'liq.

Har qanday hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini oshirish ko'p jihatdan turizm xizmatlarini ko'rsatish imkoniyatlaridan foydalanishga bog'liq. Bundan tashqari, takomillashtirish yoki yangi materiallar, asbob-uskunalar, texnologik jarayonlar, mahsulotlar, xizmatlar va usullarni yaratish nafaqat turizm sohasi, balki butun iqtisodiyotning samaradorligini tubdan o'zgartiradi va sezilarli darajada oshiradi. Respublikamizda turizmning bugungi holatini tahlil qilsak, aytish mumkinki, bu yo'nalish fuqarolarimizning xorijga sayohatlari kabi faol rivojlanmagan. Buni respublikamizga xorijlik sayyohlarning kelishi statistikasi ham

ko'rsatib turibdi. Asosiy sabablar - sanoat uchun byudjet xarajatlarining past darajasi, turizm xizmatlari narxlarining keskin oshib borishi, yagona standartlar, texnologiyalar va qoidalarning yo'qligi, zarur turizm infratuzilma va boshqalar yo'qligi sababli turistlar uchun ko'plab noyob turizm resurslaridan foydalana olmaslik.

Iqtisodiyotning ma'lum bir tarmog'ining muvaffaqiyatli rivojlanishi ko'p jihatdan nafaqat fan va texnik va texnologik sohaga ta'sir qiladigan, balki iqtisodiy va ijtimoiy o'zgarishlar bilan chambarchas bog'liq bo'lgan davriy ravishda sodir bo'ladigan innovatsion jarayonlarga bog'liq.

Turizmdagi innovatsiyalar - bu yangi turistik marshrutlarni, loyihalarni ishlab chiqish, yaratish, ularni joriy etish aholi bandligini oshirish va uning daromadlari o'sishini ta'minlashdir. Innovatsiyalarni kompleks rivojlantirish tendentsiyalari va qonuniyatlarini o'rganish, ijobiy natijalarni rejalashtirish va ularni boshqarish turizm sohasidagi murakkab metodologik muammo bo'lib, birinchi navbatda innovatsiyalarni tasniflash bilan bog'liq. Turizmda innovatsiyaning mohiyatini aniqlash uchun muhim bo'lgan holda, ma'lum tasniflash xususiyatlari mavjud.

Turizm sohasidagi innovatsiyalar sifat jihatdan yangilikka ega bo'lgan va mintaqada sohaning barqaror faoliyat yuritishi va rivojlanishini ta'minlovchi ijobiy o'zgarishlarga olib keladigan tizimli hodisalar sifatida qaralishi kerak. Shunday qilib, dastlab katta foyda keltirmaydigan turizm loyihalarini yaratish va amalga oshirish g'oyasi turizmni rivojlantirishga turtki berishi va shu tariqa qo'shimcha ish o'rinlari yaratilishi va aholi daromadlarining oshishiga faol hissa qo'shishi mumkin.

Innovatsiyalar doirasi keng qamrovli bo'lib, u nafaqat ilmiy-texnikaviy ishlanmalar va ixtirolardan amaliy foydalanishni qamrab oladi, balki mahsulot, jarayonlar, marketing, tashkil etishdagi o'zgarishlarni ham o'z ichiga oladi. Innovatsiya yangi yoki takomillashtirilgan mahsulot, texnologik jarayonlar, yangi xizmatlar va ijtimoiy ehtiyojlarni qondirishning yangi yondashuvlarida mujassamlangan faoliyat natijasida o'zgarishlarning aniq agenti sifatida ishlaydi.

Iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida innovatsion faoliyatning asosini fan-texnika taraqqiyoti yutuqlarini amaliyotga joriy etish tashkil etadi. Bu ijtimoiy-madaniy xizmatlar va turizm sohasiga to'liq taalluqlidir. Ilmiy-texnik inqilob nafaqat ommaviy turizmni shakllantirishning moddiy asosiga aylandi. Bu yangi materiallar, mikroprotessor texnologiyalari, axborot va kommunikatsiyalar, biotexnologiyalarni o'z ichiga olgan yuqori texnologiyalar orqali ijtimoiy-madaniy xizmat ko'rsatish va turizm sohasidagi innovatsiyalarga katta ta'sir ko'rsatdi.

Polimer, kompozit va boshqa yangi materiallarning paydo bo'lishi yangi turdagi kiyim va poyabzallarning, yangi sport va boshqa jihozlarning, yangi idishlar va qadoqlashlarning paydo bo'lishiga olib keldi. Yangi materiallar ekstremal turizmning moddiy asosiga aylandi, suv, tog' va boshqa bir qator turizm turlarini rivojlantirishga yordam berdi.

Shunday qilib, turizm sohasidagi innovatsion faoliyat yangi mahsulot yaratish yoki mavjud mahsulotni o'zgartirish, transport, mehmonxona va boshqa xizmatlarni yaxshilash, yangi bozorlarni o'zlashtirish, ilg'or axborot-telekommunikatsiya texnologiyalari hamda tashkiliy-boshqaruv faoliyatining zamonaviy shakllarini joriy etishga qaratilgan.

Yangi turizm amaliyotiga demografik o'zgarishlar (aholining qarishi), turmush tarzi, mehnat xarakteri, ta'tillarning chastotasi va davomiyligi kabi omillar ta'sir ko'rsatadi. Odamlar yangi va nostandart sayohatga intilishadi. Ularning ortib borayotgan xabardorligi, yangi ehtiyojlar turizm biznesini rag'batlantiradi, innovatsiyalar va innovatsiyalarni rag'batlantiradi. Aksariyat innovatsion turistik mahsulotlar bozor maydonida o'z o'rinlariga ega (masalan, ekologik, sarguzasht, ekstremal turizm). Madaniy-ma'rifiy turizm ham doimiy ravishda mashhur bo'lib, unda innovatsion mahsulotlar paydo bo'ldi.

Turizmdagi innovatsiyalarning tasniflash xususiyatlari

Turistik korxonalar har doim yangi texnologiyalarning faol tarafdori bo'lgan va hozir ham. Yuqorida aytib o'tilganidek, telekommunikatsiya va elektron

marketing sohasidagi zamonaviy yutuqlar turizm biznesi uchun yangi imkoniyatlar yaratadi va uning modellariga sezilarli darajada ta'sir qiladi. Turizmga yangi texnologiyalarni joriy etish sarmoyadan olinadigan daromadni oshirishga yordam beradi. O'zbekistonda turizmni rivojlantirish uchun barcha sharoitlar mavjud. Respublikamiz xalqlarining madaniyati va san'ati betakror va betakroridir. Bu yerda har bir xalq o'zining eski an'analari, xalq og'zaki ijodi, xalq hunarmandchiligi va etnik-lingvistik qiyofasini saqlab qolgan. Dog'istonning eng muhim qadriyati uning aholisi, ularning kavkazlik samimiyligi va mehmondo'stligidir. Dog'iston Kaspiy dengizining qumli plyajlari, tog'-chang'i kurortlari va Shimoliy Kavkazning ushbu respublikasi hududida yashovchi turli millatlarning o'ziga xos madaniy xususiyatlari bilan sayyohlarga qiziqish bildirmoqda.

Madaniy meros ob'ektlari bugungi kungacha saqlanib qolgan tarixiy manzilgohlarga sayyohlik marshrutlari katta tarixiy, madaniy va ilmiy ahamiyatga ega bo'lib, sayyohlar va dam oluvchilarda katta qiziqish uyg'otmoqda. Turizm ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning haqiqiy katalizatoridir. Biroq, respublikada mavjud salohiyatga surunkali baho bermaslik oqibatida bu sohaga tegishli e'tibor qaratilmayapti, bu esa turizm sohasini rivojlantirishda turg'unlikka olib kelmoqda. Sayyohlik agentliklari xizmat ko'rsatishni rivojlantirish va rag'batlantirishga ta'sir ko'rsatadigan texnik innovatsiyalardan to'liq foyda olish uchun, shu jumladan, kelajakda ham yaxshi jihozlanishi, xarajatlarni kamaytirish va mehnat unumdorligini oshirishga yordam beradigan zamonaviy tahliliy usullar va muammolarni hal qilish yondashuvlaridan foydalanishi kerak.

Shunday qilib, viloyat iqtisodiyotning yuqori rentabelli, salohiyatidan respublikada yetarlicha foydalanilmayotgan soha sifatida turizmni rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish uchun noyob imkoniyatga ega. Turizm xizmatlari bozorida yangi mahsulotning paydo bo'lishi boshqa, yanada ilg'or loyihalarni ishlab chiqishga xizmat qiladi va ularni moliyalashtirish imkoniyatini

beradi. Turizmdagi innovatsiyalar katta moddiy va moliyaviy xarajatlarni talab qiladi. Shuning uchun davlat yordami zarur.

Turizmni rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlashning asosiy mexanizmi ular asosida ishlab chiqilgan turizmni rivojlantirish bo'yicha respublika va shahar maqsadli dasturlari hisoblanadi. Bu boradagi hududiy maqsadli dasturlar tadbirlarining muvaffaqiyatli amalga oshirilishi turizmni boshqa tarmoqlardan oldinda rivojlantirish dinamikasini, respublika turizm mahsulotlarining tashqi bozorlarda raqobatbardoshligini ta'minlash imkonini beradi.

Respublikada turizmni muvaffaqiyatli rivojlantirishga to'sqinlik qilayotgan muammolar:

- turizm industriyasini kompleks rivojlantirishga yangi yondashuvlarning yo'qligi

- turizm sanoati korxonalarida yuqori malakali kadrlarning etishmasligi

- kompaniya faoliyatini tashkil etishning yanada samarali tuzilmalari va tartiblarining yo'qligi

- turistik mahsulot uchun to'lovni taklif qilishda kam rivojlangan marketing yondashuvlari

- yaxshi rivojlangan moddiy-texnik bazaning yo'qligi:

- turar joy binolari
- yo'lovchi tashish vositalari
- ma'lumot va so'rov xizmati
- xizmatlar ko'rsatish jarayonida yangi yoki takomillashtirilgan uskunalar va texnologiyalar

Mavjud muammolarni samarali hal etish turizm rivojlanishining yangi modelini yaratadi, uning markazi moddiy-texnika bazasini yaxshilash va turizm sohasiga yangi texnika va texnologiyalarni joriy etish bo'ladi. turistik mahsulotning samarali reklamasini, turistik markazlarning transportdan foydalanish imkoniyatini

va turistga sifatli xizmat ko'rsatishga qodir yuqori malakali kadrlarni yaratishni ta'minlash.

Eng avvalo, turizm sohasini rivojlantirishga fan-texnika taraqqiyoti yutuqlari va ilg'or tajribalarni, innovatsion innovatsiyalarni joriy etish orqali turizm, turistik xizmat ko'rsatishning yangi konsepsiyalarini yaratish, ularni yangi xizmat ko'rsatish formatlarida amalga oshirish mumkin bo'ladi. Turizm sohasini rivojlantirish va tartibga solishda yangicha yondashuvlarni shakllantirish va innovatsiyalarni joriy etish yaxshi rivojlangan moddiy-texnika bazasiga ega bo'lgan adekvat turizm industriyasini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1.Каурова А.Д. Организация сферы туризма: учеб. пособие. - СПб.: Герда, 2010.

2.Чудновский А.Д. Управление индустрией туризма. – М.: Кнорус, 2009.
Иванова Н.И.

3.Иванова Н.И. Национальные инновационные системы / Н. И. Иванова.
- М.: Наука, 2009. 4.<http://www.dagtourism.com/> Агентство по туризму
Республики Дагестан.